

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
50 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbas Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Ekspert salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHIDA XODIMLARNING MEHNAT MUNOSABATLARI

Kurbonova Raxima Jamshedovna

Samarqand iqtisodiyot va servis institutining dotsenti, PhD

Email: raximakurbanova505@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotga o'tishda kadrlar kasbiy salohiyatining o'zgarishi va mehnat bozoriga ta'siri, yangi mutaxassisliklarga xodimlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirish, ularning mehnat sifatini baholash va rag'batlantirish yoki motivatsiyasining platforma ma'lumotlar banki–dasturiy ta'minoti yordamida bajarilishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, raqamli iqtisodiyot, mehnat munosabatlari, kadrlar boshqaruvi, inson kapitali, raqamli transformatsiya, masofaviy ishlash, ish o'rinlarini avtomatlashtirish, mehnat bozori, raqamli ko'nikmalar, ish haqi va motivatsiya, korporativ boshqaruv, mehnat huquqi va qonuniy me'yorlar.

Abstract: This article presents the change in the professional potential of staff during the transition to the digital economy and its impact on the labor market, retraining employees for new specialists, evaluating and improving the quality of their work or realizing their motivation using the Data Bank software platform.

Keywords: service industry, digital economy, labor relations, personnel management, human capital, digital transformation, remote work, job automation, labor market, digital skills, pay and motivation, corporate governance, labor law and legal norms.

Аннотация: В данной статье рассматривается изменение профессионального потенциала персонала при переходе к цифровой экономике и его влияние на рынок труда, переподготовку, переквалификацию сотрудников на новых специалистов, оценку и повышение качества их работы или реализацию их мотивации с помощью платформы Data Bank-программного обеспечения.

Ключевые слова: сфера услуг, цифровая экономика, трудовые отношения, управление человеческими ресурсами, человеческий капитал, цифровая трансформация, удаленная работа, автоматизация рабочих мест, рынок труда, цифровые навыки, оплата труда и мотивация, корпоративное управление, трудовое право и правовые нормы.

KIRISH

Jahon iqtisodiy forumida e'lon qilingan The Future of Jobs tadqiqoti ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilga kelib "jahon mehnat bozorida 2 million ish o'rnini qo'shiladi, biroq 7,1 million ish o'rnini yo'qolib ketadi. Ish o'rinlari intellektual va yuqori texnologiyali sohalarda paydo bo'ladi, iqtisodiyotning real sektorida va ma'muriy ishlar sohaslarida esa qisqaradi". Shuningdek, "2022-yil uchun katta ma'lumotlar texnologiyasi matematika va hisoblash texnikasi sohasida ish o'rinlari sonini 4,59%, boshqaruv sohasida 1,39%, moliya sektorida 1,34% va savdoda 1,25% oshiradi. Ofis xodimlari ish o'rinlari 6,06%ga qisqaradi, buyumlar interneti va kompyuter mutaxassisliklarida bandlikning 4,54%, loyihalash va muhandislik ishlanmalari bo'yicha esa 3,54% o'sishiga olib keladi".

Agar 2021-yil holatiga ko'ra raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 1,6%, AQShda 9,3%, Xitoyda 3,8% va Hindistonda 8%ni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib global raqamli iqtisodiyot 23 trillion AQSh dollariga yetishi, uning ulushi esa hozirgi xalqaro global YAIMdagi 17,1%dan 24,3%gacha oshishi prognoz qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan o'tkaziladigan axborot texnologiyalari va axborot-telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanish masalalari bo'yicha aholini tadqiq etish natijalari shuni ko'rsatadiki, eng keng tarqalgan ko'nikmalar matnli muharrir bilan ishlash (respondentlarning 42%i qo'llagan), kompyuter va periferik qurilmalar o'rtasida fayl uzatish (29%), elektron jadvallar bilan ishlash (23%) dir. "Rivojlangan" foydalanuvchilar — ya'ni operatsion tizimni o'rnatish va qayta o'rnatish ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxslar — 3%dan ham oshmaydi. Dasturlash tilidan foydalangan holda mustaqil ravishda dasturiy ta'minot yozish esa atigi 1% aholining qo'lidan kelar ekan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi vaqtda xizmatlar sohasi bo'yicha olib borilayotgan ishlarda raqamlashtirish metodologiyasi [2], soha raqamli platformalarini yaratish modellari, uning sanoat korxonalarini bilan transformatsiyasi [4], tadbirkorlik strukturasi raqobatbardoshligiga ta'siri [5] va boshqa masalalar ko'rib chiqilmoqda. Shunga qaramay, xizmat ko'rsatish korxonalarini bo'yicha izlanishlar nisbatan kam. Shu sababli bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni izchil olib borish, O'zbekistonda xizmat ko'rsatish korxonalarini raqamli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tkazish dolzarbdir. Jumladan, korxonalarda server tizimini tashkil etgan holda raqamli texnologiyalarni joriy etish, mahalliy, tarmoqlararo va respublika miqyosida raqamli platformalarni yaratish, ularning rivojlanishini rag'batlantirish, respublika va xalqaro tashqi aloqalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish hamda milliy va global tizimlardan to'laqonli foydalanishni ta'minlash zarur. Shu bois, mamlakatimizda taklif etilgan raqamli iqtisodiyotga o'tish mexanizmlari [6] asosida, raqamli texnologiyalarning mahalliy va boshqa darajalardagi platformalarini yaratish, ularning manbai hisoblangan tashkilot va korxonalar serverini tashkil etish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga integratsiya jarayonida xodimlar mehnat munosabatlarida yuzaga kelayotgan o'zgarishlarni o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqotda kompleks yondashuv asosida aniq va to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarga asoslangan empirik tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmat ko'rsatish sohasini raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida mutaxassislarni tayyorlashda o'qitish shakllari turlicha bo'lib, raqamli chuqur bilimga ega bo'lishni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimida (1-jadval) va bundan tashqari turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Har qanday o'qitish shakli, mutaxassislarni tayyorlashda jahon tajribalariga asoslangan holda olib borilsa, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi samarali bo'ladi.

1-jadval. Xizmat ko'rsatish sohasini raqamli iqtisodiyotga o'tish davridagi o'qitish shakllarida raqamli chuqur bilimga ega bo'lishni shakllantirish.

O'qitish shakli	Raqamli iqtisodiyotga tayyorgarlik darajasi	Raqamli iqtisodiyot va IT ko'nikmalarini olish
Ommaviy aholi	Raqamli iqtisodiyotni elementar bilimi bilan tanishtirish	Kompyuter savodxonligi, raqamli muhitda interaktiv xizmatlar olish uchun zarur bo'lgan birlamchi foydalanuvchi ko'nikmalari.
Boshlang'ich va o'rta umumiy ta'lim (maktab)	Elementar bazaviy bilim olish	Raqamli savodxonlik tarkibiy qismlari – tarmoqqa ulanish, dasturlash, algoritmlash bo'yicha bazaviy ko'nikmalar.
Kollej, professional kasbiy ta'lim	Kasbiy bazaviy bilim olish	Individual yoki jamoaviy ishlarda kommunikatsiya almashish va raqamli mahsulotlar yaratish texnologiyalarini bilish, veb-muhitdan foydalanish, AKT vositalari orqali axborotlarni sharhlash.
Oliy ta'lim – bakalavriat	Bazaviy bilimga ega bo'lish	Raqamli iqtisodiyot tarkibiy qismlari – tarmoqqa ulanish, dasturlash, algoritmlash bazaviy ko'nikmalari; veb-muhitdan foydalanish; AKT vositalarida taqdimot qilish ko'nikmalari.
Oliy ta'lim – magistratura	Mutaxassislik olish	Raqamli iqtisodiyot sharoitida dasturiy ta'minot, tahlil texnologiyalari va hisobot platformalarini bilish, amaliy qo'llash, IT etikasi, ilmiy tadqiqot usullarini egallash.
Doktorantura	Tahliliy	Axborotlarni izlash, tahlil qilish, umumlashtirish; mavjud tajribalar asosida tavsiyalar ishlab chiqish; ijod qilish; yangi ishlanmalar yaratish va amaliyotga tadbiiq etish.
Malaka oshirish	Rivojlantirish	Raqamli iqtisodiyot tizimlarini rivojlantirish, ijodiy faoliyat ko'rsatish, xizmat ko'rsatish uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish.
Qayta tayyorlash	Professional	Xizmat ko'rsatishda zamonaviy dasturiy mahsulotlar bilan ishlash, axborot arxitekturasini loyihalash va boshqarish, elektron texnikalarni ekspluatatsiya qilish, dizayn va ilmiy tadqiqotlar.

Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyot sharoitida xodimlarning korxonaga ma'lumotlar banki orqali mehnat sifatini baholash va rag'batlantirish yoki motivatsiyasi dasturiy ta'minotiga bog'liq bo'ladi.

Mutaxassisliklarning turlanishida, ularning xususiyatlaridan, universalligi va korxonaga mosligi asosida tanlanadi. Raqamli muhandislik mutaxassisligi — raqamli muhandislikning roli kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqish, modellar va simulyatsiyalarni yaratish, shuningdek ma'lumotlarni yig'ishdan iborat.

Kibernetik iqtisodchi raqamli mutaxassislarning vazifalari:

- savdo va brendning mashhurligini oshirish;
- kompaniya tovarlari va xizmatlariga ijobiy baho berish;
- yangi mahsulotlarni targ'ib qilish;
- mijozlarning tovar va xizmatlarga bo'lgan ishonchini oshirish;
- iste'mol bozorini o'rganish uchun ma'lumotlarni to'plash.

Raqamli kasblarning asosiy yo'nalishlari:

raqamli kasblarda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan fazilatlar:

- mas'uliyat va intizom;
- analitik fikrlash va ishonirish qobiliyatlari;
- o'ziga ishonch va ijodkorlik;
- muloqot qobiliyatlari va tashabbuskorlik;
- qattiq mehnat va o'zini takomillashtirish;
- stressga qarshilik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shulardan kelib chiqqan holda korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishi munosabati bilan yangi mutaxassisliklarga xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish zarur. Shu sababli, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini raqamli iqtisodiyot mutaxassislari malakaviy klassifikatsiyasi (nomi, vazifasi va majburiyati) ishlab chiqildi.

Biz xizmat ko'rsatish korxonalarini uchun birinchi navbatda: SMM-menejer, kopirayter, kontent-marketolog, email-marketolog, PR-menejer, internet-marketolog, SEO-spetsialist, kontent-prodyuser, targetolog, redaktor mutaxassislari taklif etdik. Ular uchun tavsif va vazifalar ishlab chiqildi: Internet Marketing, dasturlash, mahsulot yoki loyihani boshqarish, dizayn, ma'lumotlar tahlili.

Raqamli mutaxassislarning vazifalariga esa quyidagilar kiradi:

- savdo va brendning mashhurligini oshirish;
- kompaniya tovarlari va xizmatlariga ijobiy baho berish;
- yangi mahsulotlarni targ'ib qilish;
- mijozlarning tovar va xizmatlarga bo'lgan ishonchini oshirish;
- iste'mol bozorini o'rganish uchun ma'lumotlarni to'plash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Грибанов Ю.И. Методология развития экономики, промышленности и сферы услуг в условиях цифровизации: коллективная монография / Ю.И. Грибанов, под ред. А.В. Бабкина. СПб.: Политех-Пресс, 2018. С. 48-90.
2. Грибанов Ю.И. Основные модели создания отраслевых цифровых платформ / Ю.И. Грибанов // Вопросы инновационной экономики. - 2018. - Том 8. № 2. - С.223-234. — 1,1 п.л.
3. Бабкин А.В., Чистякова О.В. Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 24. – С. 40874102. doi: 10.18334/rp.18.24.38670
4. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: Iqtisod Molia, 2019. 396 b

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100